

AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI
АМИР ТЕМУР ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ
AMIR TEMUR GREAT COMMANDER AND STATESMAN

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon Davlat Pedagogika Insituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Sotvoldiyeva Inoyatxon Isomiddin qizi

Qaxxorva Mohlaroy Diyorbek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Insituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk davlat arbobi, Sohiqiron Amir Temur qisqacha hayot yo'li, siyosiy va harbiy faoliyati, mardonavor janglari va buyuk davlatga asos solgani haqida so'z boradi. Shuning uchun davlat boshqaruviga doir "Temur – tuzuklari" siyosiy va harbiy faoliyati mardonavor janglari aks etgan. Buyuk davlat arbobi Amir Temur tajribasini chuqur o'raganib, amalda buyuk bobolarimiz tajribasidan unumli foydalanilayotganining isboti sifatida ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: Buyuk, davlat, kurashlar, harbiy yurishlar, sarkarda, tartib-intizom, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, qudrat.

Аннотация: В данной статье рассказывается о великом государственном деятеле Сахикироне Амуре Темуре, его недолгой жизни, политической и военной деятельности, героических сражениях и основании великого государства. Поэтому политическая и военная деятельность «Темур-тузуклари», связанная с управлением государством, находит отражение в героических сражениях. Опыт великого государственного деятеля Амира Темура можно рассматривать как доказательство того, что опыт наших прадедов эффективно используется на практике.

Ключевые слова: Великое, государство, борьба, военные походы, полководец, дисциплина, социальная, экономическая, политическая, власть.

Annotation: This article talks about the great statesman, Sahikiron Amir Temur, his brief life, political and military activities, heroic battles and the founding of a great state. Therefore, political and military activities of "Temur-tuzuklari" related to the administration of the state are reflected in heroic battles. The experience of the great statesman Amir Temur can be seen as a proof that the experience of our great grandfathers is being effectively used in practice.

Key words: Great, state, struggles, military campaigns, commander, discipline, social, economic, political, power.

Kirish: Amir Temur (to‘liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag‘ay ibn Amir Barqul) 1336-yil, 9-aprel, Kesh (hozirgi Shahrisabz) yaqinidagi Xoja Ilg‘or qishlog‘i - o‘rta asrning yirik davlat arbobi, buyuk sarkarda, kuchli, markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi.

Asosiy qisim: Amir Temurning onasi Takina xotun Buxorolik. Otasi Amir Tarag‘ay esa Barlos urug‘ining oqsoqollaridan hamda Chig‘atoy ulusining e‘tiborli beklaridan hisoblangan. Temurning shaxsiyati shakllanishiga va kamolot darajasiga yetib borishida uning otasi Tarag‘ay bohodir va birinchi ustozlari Mulla Alibek, Samarqandning mashhur so‘fi va olimi Shayx Shamsiddin Kulollarni xizmatlari katta bo‘lgan. Yosh Temur boshlang‘ich ilm, ayni holda harbiy fanlar, diniy ilmlarni “Qur‘oni Karim” hifz (yod olgan) etgan. Amir Temurning yoshligi Keshda kechdi. Yetti yoshga to‘lgach, otasi uni o‘qishga berdi.

Amir Temurning yoshligi maxsus murabbiylar nazorati ostida chavandozlik, ovchilik, kamondan nishonga o‘q uzish, boshqa turli mashq harbiy o‘yinlar bilan mashg‘ul bo‘lgan. Shu asnoda Amir Temur tulporlarni saralab ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo‘lib voyaga yetgan.

Amir Temur tabiatan og‘ir, bosiq, teran fikrli va idrokli hamda nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa, samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo‘lgan. Shu tufayli o‘spirinlik chog‘laridayoq atrofiga tengqurlari orasidan sadoqatli do‘stlarni jalb qila olgan. Uning atrofiga bolalikdagi do‘stlari va maktabdoshlari (Abbos bahodur, Jahonshohbek, Qimori inoq, Sulaymonshohbek, Idiku Temur, Sayfuddinbek, Hindushoh, Qarqara va boshqalar) to‘planishib, birgalikda mashq qilar, musobaqalarda ishtirok etishar, astasekin navkar bo‘lishib va harbiy guruhga birlashib, harbiy bo‘linma sifatida shakllana borgan. Keyinchalik ular Amir Temur qo‘shinida lashkarboshilik darajasigacha ko‘tarilganlar.

Amir Temur o‘zining ilk harbiy faoliyatini qo‘l ostidagi askarlar bilan ayrim viloyat navkarlariga xizmat qilishdan boshlagan. Ularning o‘zaro kurashlarida qatnashib, jasorat ko‘rsatgan, janglarda chiniqqan, harbiy mahoratini oshirgan. Dong‘i butun Qashqadaryo vohasiga yoyilgan. Amir Temurning aqlu-zakovati, shijoati va shuhrati uni Movarounnahrning nufuzli amirlaridan Xizr Yasovuri va amir Qazog‘on bilan yaqinlashtirdi. ¹⁸

Amir Temurning Movarounnahrni birlashtirish yo‘lidagi harakati 14-asrning 60-yillari boshlaridan boshlandi. 14-asrning 50-yillari oxirida Movarounnahrda amirlarning o‘zaro kurashi kuchayib amir Qazog‘on o‘ldirildi. Mamlakatda siyosiy parokandalik avjiga chiqib, og‘ir tanglik sodir bo‘ldi. Ma‘lumotlarga qaraganda, ulus o‘nga yaqin mustaqil bekliliklarga bo‘linib ketgan. Samarqand viloyatida amir Bayon Sulduz, Keshda amir Xoji Barlos, Xo‘jandda amir Boyazid Jaloir, Balxda Uljoy Bug‘a Sulduz, Shibirg‘onda Muhammad Xoja Aperdi nayman, Ko‘histonda

¹⁸ Ergashev Q. O‘zbekiston tarixi. – T.: G‘ofur G‘ulom, 2015. – B. 214.

Badaxshon shohi Amir Sotilmish, Xuttalonda Kayxusrav, Hisori Shodmon hududida amir Husayn bilan o'z hokimi mutlaq deb e'lon qiladilar.

Bu davrda Chig'atoy ulusining sharqiy qismi - Yettisuv va Sharqiy Turkistonda hukmronlik qilayotgan mo'g'ul xonlari Movarounnahrdagi og'ir siyosiy vaziyatdan foydalanib, bu yerda o'z hokimiyatini o'rnatishga harakat kiladilar. Jeta xonlaridan Tug'luq Temur va uning vorisi Ilyosxoja 1360-1361 va 1365 yillarda Movarounnahrga bir necha bor bostirib kiradilar. Mo'g'ul xonlarining bosqinchilik yurishlari va zulmiga qarshi xalq harakati boshlanadi. Biroq, Movarounnahr amirlari xalqqa bosh bo'lib, mo'g'ul bosqinchilariga qarshi kurashga jur'at eta olmaydilar. Ularning bir qismi dushman tarafiga o'tadi, ikkinchi qismi esa el-yurtni tark etib, o'zga mamlakatlardan boshpana izlaydilar. Amir Temurning amakisi, Kesh viloyatining hukmdori amir Hoji barlos Xurosonga qochadi. Mana shunday og'ir pallada siyosat maydoniga Amir Temur kiradi. Mo'g'ullarga qarshi turish uchun kuchlar nisbati teng emasligini hisobga olgan 24 yoshli Amir Temur 1360 yilning boshida Tug'luq Temur tomonidan Keshga yuborilgan beklar bilan kelishadi. Sharoit taqozosi bilan xon xizmatiga o'tib, uning yorlig'i bilan o'z viloyatining dorug'asn etib tayin qilinadi. Shubhasiz, bu noiloqliqdan qo'yilgan siyosiy hamda strategik qadam bo'lib, bu bilan Amir Temur mo'g'ullarning navbatdagi talontarojining oldini olgan, mamlakat va xalqni falokatdan qutqargan edi. Biroq, Movarounnaxrning hukmdori etib tayin qilingan Ilyosxoja va uning lashkarboshisi amir Bekkichik bilan Amir Temurning murosasi kelishmay qoladi. Shu sababdan 1361 yilning oxirida u mamlakatni tark etishga majbur bo'ladi. Xivaning janubida, Urganjiy dashtida Amir Temur Tug'luq Temurning yana bir raqibi - qaynog'asi amir Husayn bilan uchrashadi. Amir Temur mo'g'ullar bilan kurashish maqsadida u bilan birlashib, ikkovlon kuch to'plashga kirishadi. Dastlab ular Tug'luq Temurxonning farmoniga binoan Amir Temurni ta'qib qilishga kirishgan Xiva dorug'asi To'qol (Tavakkal) bilan jang qiladilar. So'ngra 1362 yilning kuzida Seistonda viloyat hukmdori Malik Qutbiddinning tarafida turib mekroniylar bilan bo'lgan to'qnashuvda Amir Temur o'ng kifti va o'ng oyog'idan jarohatlandi.

Amir Temur va amir Husayn keyingi ikki yil davomida Ilyosxoja boshliq Jeta lashkari bilan bir necha marta jang qiladilar. Nihoyat, 1364-yil oxirida ular mo'g'ul qo'shinlarini Movarounnahr hududidan quvib chiqarishga muvaffaq bo'ladilar.

Biroq, Movarounnahrnin qo'ldan chiqarishni istamagan Ilyosxoja 1365-yilning bahorida yana Turkiston ustiga qo'shin tortadi. Toshkent bilan Chinoz oralig'ida ikki o'rtada sodir bo'lgan jang tarixda "Loy jangi" nomi bilan shuhrat topadi. Jangda amir Husaynning xiyonati oqibatida mag'lubiyatga uchraydilar va o'z qo'shinlari bilan Amudaryo bo'ylariga chekinib, Balx viloyatida o'rnashdilar. Ilyosxoja esa hech qanday qarshilikka uchramay Xo'jand, Jizzax va boshqa bir qancha shahar hamda qishloklarni egallab, Samarqand ustiga yuradi. Samarqand o'sha paytlarda katta

qo‘shinga qarshilik ko‘rsata olmasdi. Shaharning na devori va na mustahkam istehkomlari, na qurollangan sipohiyasi bor edi.

Bek va amirlar shaharni tark etgan edi, lekin mo‘g‘ullarga qarshi xalq ko‘tariladi, sarbadorlar shahar mudofaasini o‘z qo‘llariga oladilar. Shahar mudofaachilariga Madrasa tolibi ilmlaridan Mavlonozoda Samarqandiy, jun (paxta) tituvchilar mahallasining oqsoqoli Abu Bakr Kuluyi (Kalaviy) Naddof va mergan mavlono Xurdaki Buxoriylar boshchilik qiladilar. Sarbadorlar Samarqand shahrida mo‘g‘ullarga qaqshatqich zarba beradilar. Ilyosxoja dastlab Samarqandni, so‘ngra butun Movarounnahrni tashlab chiqib ketishga majbur bo‘ladi. Sarbadorlarning mo‘g‘ullar ustidan qozongan g‘alabasi haqidagi xabar amir Husayn bilan Amir Temurga ham borib yetgan. Amir Temur qishni Qarshida, Husayn esa Amudaryo bo‘yida o‘tkazib, 1366-yil bahorida Samarqandga yo‘l oldilar. Ular Konigita to‘xtab sarbadorlarning dushman ustidan qozongan g‘alabalaridan mamnun bo‘lganliklarini va ular bilan uchrashmoqchi ekanliklarini bildiradilar.

Biroq, sarbadorlarning boshliqlari amirlar huzuriga kelganlarida amir Husayn buyrug‘i bilan Abu Bakr Kuluyi (Kalaviy) Naddof bilan mavlono Xurdak Buxoriylar dorga tortiladi. Mavlonozodani esa Amir Temur. o‘z himoyasiga olib kutqarib qoladi. Shu tariqa sarbadorlar boshliqsiz qoldirilib, Movarounnahrda amir Husaynning hukmronligi o‘rnatiladi, ammo ko‘p vaqt o‘tmay Husayn bilan Amir Temur o‘rtasidagi munosabat keskinlashib, ochiqdan-ochiq nizoga aylanadi. Amir Temurning nufuzi ortib borayotganligidan xavfsiragan amir Husayn Balxga qaytib, uning qal‘a devorlari va istehkomlarini mustahkamlashga kirishadi. Balx, Qunduz va Badaxshondan ko‘p sonli lashkar ham to‘playdi. Kesh va Qarshi viloyatlariga bosh bo‘lgan Amir Temur ham amir Husaynga qarshi hal qiluvchi jangga hozirlik ko‘radi. 1366 — 1370 yillar o‘rtasida bir necha bor to‘qnashuvlar bo‘lib o‘tadi.¹⁹

Xususan “Temur Tuzuklari” da keltirilgan bir qator mamlakat hayoti uchun dolzarb mavzular haqida keltirib o‘tilgan. 1404- yilda Gurjiston podshosi Geogriy bilan sulh tuzgan.

Amir Temur Rum podshosi Boyazid Yildirim (1359-1403) va Misr shohi Malik Barquq, uning Malik Farajlar (1399-1405) bilan kelishmovchiliklar yuzaga keladi, ular Amir Temur bilan murosaga kelmay, ularga qarshi ig‘vo uyushturadilar. Turkmanlardan Qora Yusuf²⁰ ham ular tomonda bo‘ladi.

Natijada, Amir Temur buni bartaraf qilish uchun qo‘shin to‘plashga majbur bo‘ladi. Avval ishni Misr sultonidan boshlaydi Bu haqida asarda quyidagicha: barcha keltirilgan faktlar aniq va to‘g‘riligi va hammasi ochiq oydin bayon etilgani haqida ma‘lumot keltirilib o‘tiladi.²¹

¹⁹ Amir Temur. Temur tuzuk.-T:Ilm- ziyo -zakovat 2020-B. 65

²⁰ Qora Yusuf (1388-1420) 1378-1469 yillarda hukmronlik qilgan qoraquyunlilar hokimi

²¹ Azamat Ziyo . O‘zbek davlatchiligi tarixi:Toshkent : Sharq – 2000-365 b

Amir Temur dasturi va siyosiy- huquqiy qarashlarida mukammal jamiyatni orzu qilishdan ko'ra, ko'proq uni amalga oshirish hamda uni mas'uliyatini o'z zimmasiga olish yaqqol sezilib turadi. Shuning uchun ham Amir Temurning davlat arbobi, sarkarda va mutafakkir sifatidagi o'ziga xos tomoni shundaki, u o'zi hukmronlik qilgan saltanat (imperiya) timsolida mukammal jamiyatni qurdi va uni har tomonlama mustahkamlashga harakat qiladi. Amir Temur siyosiy ta'limotining muhim jihati jamiyatni boshqarishda qonunning ustuvorligi qonunchilik masalasidir. Temur saltanatni boshqarishning asosiy sharti, qonunning hamma amallaridan ustunligini tan olish va uning asosiy qoidalarini yaratishdan iborat bo'ladi. Temurning qonun ustuvorligi tamoyili zaruriy shart ekanligi haqidagi xulosasida, qonunning, ustuvorligi juda teran qo'yilgan: bu g'oya Sohibqironning ongida Imom Ismoil Buxoriy, Imom Abu Iso at Termiziy, Forobiy, Taftazoniylarning huquqiy ta'limotlarni Burhoniddin Marg'inoniyning “Hidoyasini”uning “Muxtasar”ini maktab va madrasada o'rganib olimlar bilan birgalikda fikr mulohazalar olib boriladi.

Temurning siyosiy tamoyili markazida inson turdi. Temur o'z davrida saltanat manfaatini bo'ysindira olgan davlat rahbari edi. Temur siyosiy qarashlari tizimining muhim tomoni shundan iboratki, U har bir siyosiy hal etishdan oldin shu sohaning bilimdon odamlari, olimlari bilan maslahatlashib so'ngra qaror qilar edi. Uning olimlar bilan qiladigan maslahatlari turli shakl va natijalari yuqori darajada bo'lar edi. Shuni aytib o'tish kerakki, 14-15 asr mutafakirlari o'z ijodlari va g'oyaviy qarashlarida adolatli va ma'rifatparvar shohning eng oliy sifati qilib birlari adaolatni ko'rsatsalar, boshqalari aqlni, uchinchi toifadagilar esa - ahloqiy sifatlarni ko'rsatganlar. O'z saltanati siyosatini tasavvuf asosiga qurgan Temur adolat bayrog'ini baland ko'tarib xalqni quruq qonun - qoidaga emas, balki insoniy tartib-intizomga bo'ysunishga chaqirgan.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Amir Temur deyarli butun Osiyo mintaqasida 40 yil davomida olib borgan siyosati davrida o'zini mohir davlat arbobi sifatida namoyon eta olgan tarixiy shaxsdir. Buyuk sarkarda Amir Temurning davlat boshqaruv sohasida, hamda ichki va tashqi siyosatda amalga oshirilgan islohatlari o'z davrida uning saltanatini yanada mustahkam bo'lishiga olib kelgan. Hozirgi kunda kundan – kun gullab – yashnab borayotgan Mustaqil O'zbekiston Respublikasi amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohatlar ham davlat boshqaruv sohasida mamalakatimizning ertangi kuniga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlab buyuk davlat arbobi Amir Temur tajribasini chuqur o'rganib amalda buyuk bobolarimiz tajribasidan unumli foydalanilayotgan isbotidir. Bu esa xalqimiz kelajagi uchun adolatli turmush yaratib berish yo'lida qiyanalayotgan sa'y – harakatning samarasidir. Amir Temur va Temuriylar davri, davlatchiligi ma'naviyati o'zining salohiyati, mazmuni tarbiyaviy kuchi va ta'siri bilan xalqimiz tarixida alohida o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. AMIR TEMUR-BUYUK DAVLAT ARBOBI VA SARKARDA “PEDAGOGS” international research journal (ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995)
Passport:<http://pedagoglar.uz>
2. AMIR TEMUR DAVLAT BOSHQARUVIDA XALQARO MUNOSABATLARI “FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES”
3. Azamat Ziyo O’zbek davlatchiligi tarixi T: 1996
4. Amir Temur. “Temur tuzuklari”- T: Ilm-ziyo-zakovat, 2020-B 131
5. Ergashev Q. O’zbekiston tarixi. -T; G’afur G’ulom, 2015 - b 214
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
7. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
8. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.